

ERTAKLAR TILINING YEVROPADA O'RGANILISHI VA BOSQICHLARI

Asadov Asadbek Murodjon o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Filologiya fakulteti 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244497>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Yevropada ertak tilining o'rganilishi, uning tarixiy taraqqiyot bosqichlari va lingvistik xususiyatlari yoritiladi. Ertak matnlarining tuzilishi, uslubiyati, xalq og'zaki ijodidagi ifoda vositalari hamda tarjima jarayonidagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ertak tilining madaniy va milliy xususiyatlarni aks ettirishi ko'rsatib beriladi.

KALIT SO'ZLAR: Ertak tili, ertak, hikoya, Yevropa folklori, og'zaki ijod, lingvistik xususiyatlar, ertak strukturasi, madaniy tafovutlar, tarjima jarayoni, ertak uslubi, ertaklarning tasnifi.

So'z san'atining ilk shakllari insoniyat nutqining paydo bo'lishi bilan birga shakllana boshlagan. "Ertak" atamasi tarixiy manbalarda ilk bor XI asrga oid Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida qayd etilgan bo'lib, u og'zaki tarzda biror voqeani hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Hozirgi vaqtda bu termin folklorshunoslikda xalq og'zaki ijodining asosiy janrlaridan biri sifatida qo'llaniladi.

Yevropada esa "ertak" (fairy tale — inglizcha, Märchen — nemischa, conte de fées — fransuzcha) atamasi va u bilan bog'liq tushuncha ilk bor Yangi davr boshlarida, xususan, XVII asrda paydo bo'lgan. Fransiyada "Conte de fées" (peri ertagi) atamasi birinchi bo'lib **Marie-Catherine d'Aulnoy** (1650–1705) tomonidan ishlatilgan. U XVII asr oxirida yozgan ertaklarini shu nom bilan atagan. Jahon folklorshunosligida ertak, maqol va topishmoq janrlari turli mavzular doirasida yetarlicha tadqiq etilgan. Xususan, ertakning asosiy xususiyatlari va muammolari D.N.Sadovnikov, N.Y.Onchukov, D.K.Zelenin, V.Y.Sokolov, M.Azadovskiy, A.Nikiforov, Y.M.Meletinskiy kabi olimlar tomonidan o'rganilgan [1]. Shuningdek, ertak motivlari, xususan, sinov motivi bir necha fan sohalari doirasida o'rganilgan va buning natijasida qator ilmiy asarlar yuzaga kelgan [2]. Yevropada ertak sintaksisi va morfologiyasini o'rganish XIX asrdan boshlab ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda folklorshunoslik, tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalari kesishgan holda rivojlandi. Ertaklarning sintaktik tuzilishi ularning og'zaki va yozma variantlarida qanday ishlatilishi, mazmunning qanday shakllanishi va o'quvchiga qanday ta'sir qilishi kabi jihatlar bilan chambarchas bog'liq. Yevropada ertaklarning sintaktik tuzilishini o'rganish jarayonida Antti Aarne va Stith Thompson tomonidan ishlab chiqilgan "Ertak tiplari indeksi" (1910) va "Ertak syujetlari indeksi" (1928) muhim ahamiyat kasb etdi. Bu indeks yordamida butun dunyo ertaklari o'xshash sintaktik va semantik tuzilmalarga ega ekanligi aniqlangan.

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, har xil xalqlarning ertaklari tarkibida o'xshash sintaktik strukturalar mavjud. Masalan, ertaklardagi kumulatif (takrorlanuvchi) jumlar, parallel tuzilmalar va polisintetik (ko'p bog'lovchilar ishlatiladigan) gaplar turli millat ertaklarida keng tarqalgan.

Bundan tashqari **Hans-Jorg Uther** — nemis folkloristi va adabiyotshunos, 1944-yil 20-iyulda Germaniyaning Herzberg am Harz shahrida tug'ilgan. U *Göttingen* universitetida folklor,

germaniya tili va tarix fanlari bo'yicha tahsil olgan. 1973-yildan boshlab, u Gottingendagi **Enzyklopädie des Märchens** (*Ertaklar ensiklopediyasi*) loyihasida 40 yildan ortiq faoliyat yuritgan. 1980-yilda "**Behinderte in populären Erzählungen**" (Xalq ertaklarida nogironlar) mavzusida dissertatsiya himoya qilib, filologiya fanlari doktori unvonini olgan. 1994-yilda Essen universitetida nemis tili va adabiyotshunosligi bo'yicha ilmiy darajani qo'lga kiritgan. 2010–2015-yillarda u **Enzyklopädie des Märchens** loyihasining bosh muharriri bo'lgan. Shuningdek, u Fabula jurnalining muharrirlar kengashida faoliyat yuritgan va Die Marchen der Veltliteratur seriyasining muharriri bo'lgan. U 50 dan ortiq kitobning muharriri bo'lib, Grimm aka-ukalari, Vilhelm Hauff va Ludwig Bechstein kabi yozuvchilarning tanqidiy nashrlarini taqdim etgan. Nemis folklorshunosi, ertaklar tipologiyasi bo'yicha dunyoga mashhur olimning "**Xalqaro ertaklar turlari: Tasnif va bibliografiya**" (Antti Aarne va Stith Thompson tizimi asosida) asari ham mavjud. 1910-yilda Antti Aarne tomonidan yaratilgan Yevropa ertak turlari tizimi Stith Thompson tomonidan ikki marta (1928, 1961) qayta ko'rib chiqilgan bo'lib, u ushbu tizimni Yevropadan Hindistongacha bo'lgan hududdagi an'anaviy ertaklarni qamrab oladigan darajada kengaytirdi va o'sha paytdagi mavjud tadqiqot natijalarini o'z ichiga oldi. Hozirgi xalqaro ertak turlari katalogi (ATU, Aarne/Thompson/Uther qisqartmasi bilan) tubdan yangi nashr bo'lib, kengaytirilgan qo'shimchalar va yangiliklarni o'z ichiga oladi. Bu nashr Aarne/Thompson katalogi (AaTh)ning avvalgi tanqidchilari bildirgan e'tirozlarni inobatga olishga harakat qiladi, biroq ertak turlarining taqdimotidagi an'anaviy tamoyillardan voz kechmaydi. Bu tizimiga qilingan tanqidlar quyidagi asosiy nuqtalarni o'z ichiga olgan:

1. Ertaklar turlarining tipologiyasi aniq, ilmiy sxemani nazarda tutadi, biroq bunday holat real dunyodagi og'zaki rivoyatlarda mavjud emas.
2. Janrlar ta'rifi va xarakterlarga asoslangan tasniflar ko'pincha mavzu yoki tuzilma jihatidan izchil emas. Masalan, 850–999 oralig'idagi "Novelle" (Romantik ertaklar) aniq bir janrni ifodalamaydi.
3. "Fin maktabi"ning XIX asr og'zaki an'alariga e'tibor qaratishi yozma manbalarni ikkinchi darajaga tushirib qo'ydi va bu ko'pincha ertak turlarining qadimiy shakllari va holatlarini noaniq qilib qo'ydi.
4. Tizim faqat Yevropa rivoyat an'alarini o'z ichiga olgan bo'lib, G'arbiy Osiyo va boshqa mintaqalardagi Yevropa ko'chmanchilarining materiallari ham kiritilgan. Ammo Yevropaning o'zida ham hujjatlashtirish bir xil emas edi. Ba'zi joylar (masalan, Daniya va Rossiya) bo'yicha hech qanday ma'lumot keltirilmagan. Portugaliya, sharqiy va janubi-sharqiy Yevropa bo'yicha ham dalillar yetishmagan. Kichik etnik guruhlarining rivoyat an'analari umuman yoki yetarli darajada hujjatlashtirilmagan.
5. Juda oz variantga ega bo'lgan alohida, mahalliyashtirilgan turlarni keltirish, ularning an'ana ichidagi o'rnini va butun katalog tizimini tushunishni ortiqcha murakkablashtirgan.
6. Tegishli ilmiy adabiyotga murojaatlar ko'pincha mavjud emas edi.
7. Variantlarga oid ma'lumotlar ko'pincha eski to'plamlardan olingan, yangi to'plamlardan esa foydalanilmagan va hokazo.

Yurtimizda bolalar adabiyoti kattalar adabiyotining ajralmas tarkibiy qismi sifatida shakllanib, uning taraqqiyotida tarjima asarlar muhim o'rin egallaydi. Bunday asarlar orqali yosh kitobxonlarning dunyoqarashi kengayadi, ularning boshqa xalqlarning turmush tarzi, urf-

odatlari, mehnat faoliyati va orzu-intilishlari bilan tanishuvi ta'minlanadi. Natijada, o'quvchilarda millatlararo tushuncha va madaniy ko'nikmalar shakllanadi, bu esa ularning ijtimoiy va ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Asrlar osha xuddi ertak kabi eldan-elga, tildan-tilga o'tib, dillami yashnatib yurgan **"Qizil Shapkacha"** (Sh.Perro), **"Robinzon Kruzo"** (Daniel Defo), **"Gulliveming sayohatlari"** (J.Svift), **"Dyumchaxon"** (X.Andersen), **"Oltin baliq"** (A.S.Pushkin), **"Tom Soyeming boshidan kechirganlari"**, **"Shahzoda va gado"** (M.Tven), **"Kapitan Grant bolalari"**, **"Ostin-ustun"** (J.Vem) kabi asarlar yosh qablarda olamga nisbatan qiziqishlarni jo'sh urdirib yuboradi.

XULOSA

Yevropada ertaklar tili uzoq tarixga ega bo'lib, u xalqning fikrlash tarzi, urf-odatlari va qadriyatlarini ifoda etadi. Ertaklarning tili vaqt o'tishi bilan o'rganilib, tartibga keltirilgan. Bu tilda tez-tez uchraydigan iboralar, obrazlar va voqealar xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatadi. Tarjima jarayonida esa ba'zi ma'nolar o'zgaradi yoki yangicha talqinda ifodalanadi. Shuning uchun ertaklar tilini o'rganish ularni to'g'ri tushunish va baholashda muhim ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Садовников Д.Н. Сказки и предания Самарского края. – СПб, 1884. – 404 с.; Ончуков Н.Е. Съверныя сказки. – СПб, 1908. – 700 с.; Зеленин Д.К. Великорусские сказки Пермской губернии. – Л., 1914. – 720 с.; Соколов В.Ю. Сказки и песни Белозерского края. – М., 1915. – 666 с.; Азадовский М. Сказки Верхнеленского края. – Иркутск, 1925. – 142 с.; Никифоров А. Сказка, ее бытование и носители. – М., 1930. – 320 с.; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – СПб.: Традиция, 2005. – 242 с.
2. Тайлор Б.В. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.; Wundt W.M. Elements of Folk Psychology: Outline of a Psychological History of the Development of Mankind. – L.: Read Books, 2007. – 560 p.; Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1983. – 536 с.; Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. – М.: Политиздат, 1983. – 703 с.; О'ша муаллим. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Политиздат, 1989. – 544 с.; Фрейд
3. Aarne, A., & Thompson, S. (1961). The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
4. Uther, H.-J. (2004). The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
5. Vogler, C. (2007). The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. Studio City: Michael Wiese Productions.
6. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi (X.Razzoqov, T.Mirzaev, O.Sobirov, K.Imomov). Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti, 1980-yil.